

MARIA DE FÁTIMA CAMPELLO

PROFA. DO DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UFAL
MESTRA PELO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA DA
USP DE SÃO CARLOS

LINA BO BARDI: A CASA VALÉRIA CIRELL E A POÉTICA DO ABRIGO

RESUMO

Entre os vários projetos de arquitetura que Lina Bo Bardi realiza entre 1949 e 1958 apenas dois são construídos no período: a Casa de Vidro - residência da Arquiteta - e a Casa Valeria Piacentini Cirell - residência de uma amiga muito próxima de Lina Bo Bardi. Essas duas casas - uma aérea, leve e totalmente transparente e a outra opaca e pesada, atada ao chão - representam duas tendências na obra da Arquiteta. Enquanto uma é a “casa do ar”, a outra é a “casa da terra”. Acreditamos que, essas duas expressões tão contrastantes entre si, estão presentes em todo o desenvolvimento futuro da sua obra.

Nas duas casas, construídas em terrenos vizinhos no Morumbi, Lina Bo Bardi está trabalhando inspirada pelo tema do abrigo. Enquanto na Casa de Vidro ela explora a poética do sublime, na Casa Cirell ela se expressa através da poética do telúrico.

Entre os vários projetos de arquitetura que Lina Bo Bardi realiza entre 1949 e 1958 apenas dois são construídos no período: a Casa de Vidro - residência da Arquiteta - e a Casa Valeria Piacentini Cirell - residência de uma amiga muito próxima de Lina Bo Bardi. Essas duas casas - uma aérea, leve e totalmente transparente e a outra opaca e pesada, atada ao chão - representam duas tendências na obra da Arquiteta. Enquanto uma é a “casa do ar”, a outra é a “casa da terra”. Acreditamos que, essas duas expressões extremamente contrastantes entre si, estão presentes em todo o desenvolvimento futuro da sua obra.

Nas duas casas, construídas em terrenos vizinhos no Morumbi, Lina Bo Bardi está projetando inspirada pelo tema do abrigo. Enquanto na Casa de Vidro ela explora a poética do sublime¹, na Casa Cirell ela se expressa através da poética do telúrico. Este artigo se detém em estudar a questão da poética do abrigo na Casa Valéria Cirell, tomando como principal fonte documental os esboços desenhados pela Arquiteta para a residência e as fotografias de época.

É importante situar que o projeto da Casa Cirell é realizado pouco tempo depois da viagem de Lina Bo

Bardi para a Espanha, em 1956, para conhecer a obra de Antonio Gaudi. Nas paredes da casa - um aglomerado de seixos, cacos de cerâmica colorida e plantas está registrada a influência do arquiteto catalão. E, ao contrário do que se é facilmente induzido a pensar pela própria visualidade da edificação, a casa é projetada antes do primeiro período de permanência de Lina Bo Bardi por cinco anos em Salvador (1958 a 1963).

DESENHANDO A VIDA

Os *croquis* desenhados por Lina Bo Bardi para a Casa Valéria Piacentini Cirell, em 1958, estão distanciados, em pelo menos oito anos, daqueles realizados para a Casa de Vidro. São em tamanho maior e lançam mão, logo no início, do uso de instrumentos. Mesmo estando sem data ou indicação de seqüência, possibilitam o acompanhamento do percurso projetual seguido pela arquiteta. Pelas características narrativas que contêm, evidenciam as dúvidas que, aos poucos, vão se esvanecendo e dando lugar às imagens procuradas. Em algumas etapas, ganham colorido e tornam-se quadros, concretizam paisagens cotidianas imaginadas.

No que poderia ser tomado como *croqui* gerador de uma grande seqüência, a que vai possibilitar inclusive a solução definitiva, Lina Bo mostra, quadro a quadro, o surgimento da casa. Desenha uma série de quatro pequenas perspectivas da habitação: cubos mínimos apoiados diretamente sobre o solo, com acesso único por pequena escada (fig. 01). Na edificação, que parece erguer-se de dentro da terra, a fumaça na chaminé é o primeiro sinal de vida.

Nas duas primeiras imagens, o volume é constituído por fina superfície contínua, que o percorre como um invólucro, sem distinção entre paredes e teto. No terceiro desenho, grossa camada de massa irregular adensa a superfície frágil das paredes externas. Molda-se ao cubo em movimento envolvente. Totalmente opaco, esse envoltório interrompe-se, para dar lugar a duas aberturas de vidro, de piso a teto, as quais, pela leveza e transparência, contrastam fortemente com o volume. Com o peso e a espessura reforçados, a casa aprofunda sua ligação com o solo.

No último quadro da seqüência, a capa de argamassa superposta suspende e limita a base um pouco acima do chão, sem com isso diminuir a forte sensação de enraizamento.

figura 01

Esquema em planta indica um pequeno anexo que surge no desenho seguinte, com cobertura de palha (na mesma folha do primeiro). Uma crosta irregular, recobrendo as paredes externas, e uma rarefeita cobertura vegetal no teto-jardim são indicadas nesses desenhos iniciais, mas sem terem ainda a força que assumirão nas etapas posteriores.

O esboço seguinte ganha colorido e caracteriza uma primeira paisagem (fig. 02). Os verdes, azuis, marrons e vermelhos luminosos, somam-se à vibração do desenho. Lina Bo Bardi parece querer observar as potencialidades de vida que o espaço é capaz de proporcionar. Ela acrescenta à edificação marcas de uso do espaço pelo homem e elementos do mundo natural. Os traços nervosos expressam uma arquitetura que se movimenta ao ritmo de um cotidiano carregado de energia no interior da pequena habitação. Além da cortina de fumaça que, acima do teto-jardim, indica presença do calor do fogo no seu interior, surgem rastros entre a entrada principal e a cobertura de sapé, que parecem trilhados por passos apressados. A vegetação, os pássaros, as nuvens, movimentados pela força do vento, tornam-se parte da construção. Lina Bo planeja uma casa de intenso envolvimento com a paisagem.

Nesse *croqui*, a vegetação no teto-jardim e a crosta irregular recobrendo as paredes externas ganham densidade.

As paredes suportam o peso do teto, homogeneamente diluído ao longo de todo o seu perímetro. A estrutura define o espaço e enseja o domínio das

opacidades sobre as transparências. A paisagem e a luz são filtradas a partir de pequenos visores, aberturas mínimas de forma irregular que marcam o gesto de arrancar com a mão pedaços de opacidade².

Define-se uma construção atarracada, de contorno não controlado, característico das construções realizadas com barro ou pedra. A casa parece totalmente artesanal. As marcas da mão do homem no momento do fazer, as irregularidades, apontam no sentido da possibilidade de se construir com o próprio esforço.

Sua escala transmite um certo caráter de domesticidade e acolhimento. A idéia de abrigo primordial permeia fortemente o trabalho. Acreditamos que essa imagem deverá servir de guia para o projeto. Mesmo modificando parcialmente o programa, o funcionamento e também a volumetria, essas qualidades do espaço permanecerão.

Os esboços se desenvolvem no sentido da conquista da planta livre, permanecendo apenas a biblioteca, temporariamente, como compartimentação interna do espaço principal (figs. 03, 04, 05 e 06).

figura 02

figuras 03, 04, 05 e 06

Lina Bo anexa à volumetria, até então cúbica, uma segunda área, que retira do quadrado principal para abrigar os ambientes da casa. Nessa nova área, livremente compartimentada, várias tentativas são realizadas para organizar os ambientes e para definir-lhes a proporção. No acompanhamento desses ensaios, desvenda-se o surgimento das varandas laterais.

No segundo quadro de síntese das possibilidades estudadas (fig. 07), a cor, que parece significar o habitar a casa, com a vida de todos os dias, é novamente introduzida no desenho, e, junto com ela, a paisagem e as pessoas. Além da cor, a textura irregular é representada fortemente: as paredes são tomadas por relevo áspero e por plantas em disposição casual; a chaminé é desenhada, deixando à mostra o contorno de seus tijolos; as colunas, como árvores recém-cortadas da mata, expõem seus veios em movimento ascendente e suas bases de pedra em estado bruto; a delicada varanda é coberta desalinhadamente com palha.

Esses materiais rústicos que dominam a construção, justapostos um a um, revelam uma sensibilidade para o excesso. O movimento de depuração,

figura 07a

figura 07b

característico da volumetria, pelo qual vem passando a planta, é contraposto ao movimento em sentido contrário, no que se refere aos materiais.

É nessa fase dos trabalhos que surgem com plenitude de força as paredes-jardins cobertas de plantas, timidamente esboçadas nos croquis anteriores e que, desse momento em diante, terão papel fundamental no desenvolvimento do projeto.

A abertura para as varandas faz com que se dilua a idéia de concentração de energia. A rígida separação entre interior e exterior, marcada fortemente nos *croquis* anteriores pelas grossas “paredes muros”, ameniza-se.

A abertura para as varandas faz com que se dilua a idéia de concentração de energia. A rígida separação entre interior e exterior, marcada fortemente nos *croquis* anteriores pelas grossas “paredes muros”, ameniza-se.

No *croqui* seguinte, Lina Bo desenha, a régua, as idéias elaboradas até o momento, sintetizando-as em prancha única (fig. 08). Ela representa, a mão livre, em traçados muito mais livres do que os realizados

para a Casa de Vidro, elementos do mundo natural por cima dos elementos construídos, desmanchando a precisão e o rigor do desenho básico a instrumento. Para ela, é primordial o vigor do mato, da palmeira, do mandacaru. O desenho da vegetação é cuidadoso no sentido de identificar cada espécie desenhada. O verde genérico, quase abstrato, do projeto anterior da Casa de Vidro, dá lugar a figurações exatas. Lina completa o conjunto de desenhos com planta de locação onde realiza também o projeto paisagístico (fig. 09).

O passo seguinte é a passagem dos desenhos para a escala de 1:50. Mas a organização da casa ainda se submeterá a grandes modificações. Estudam-se algumas possibilidades de acomodação dos ambientes na área anexa. Lina Bo Bardi passa a limpo essa solução de planta, acrescentando-lhe pontos de instalação elétrica cuidadosamente localizados (figs. 10 e 11). Prossegue, realizando modificações para encaixar a área de serviço, até então desenhada como um anexo. Diferencia a organização interna dos ambientes: a biblioteca passa de um lado para o outro da casa, os quartos tornam-se vizinhos, uma cortina setoriza pequena área dentro do estar. A área total da residência se amplia (figs. 12 e 13).

figura 08

figura 09

figura 10

figura 11

figura 12

figura 13

Nas fachadas e cortes, ambos correspondentes ao conjunto de plantas, a inclinação do terreno é introduzida, propiciando a utilização de um pavimento no nível inferior (figs. 14 e 15). A localização desse pavimento mantém a conformação natural do sítio, mas, pela característica de fechamento das suas laterais, não significa uma implantação em pilotis. Colunas de pé direito duplo, assemelhando-se a troncos de palmeira, enfatizam a relação, explorada em artigo na revista Habitat, alguns anos antes, entre mundo natural e arquitetura (fig. 16).³

Nos desenhos, a vegetação torna-se cada vez mais densa. Parece anunciar uma força capaz de se aposar da construção, dominando-a.

figura 16

figura 15

figura 14

O teto-jardim não tem a mesma função dos *terrazze* da terra natal de Lina Bo. Ocupado predominantemente com espécimes vegetais com espinhos, não é planejado como lugar para permanência de indivíduos nem para contemplação da paisagem. A característica de ser um recipiente de plantas reforça ainda mais a unidade entre casa e paisagem.

Essa solução da residência, com duas varandas laterais, é conduzida até o nível de projeto, quando então é arquivada. Pelo menos duas outras alternativas foram experimentadas. Uma delas, registrada em apenas dois desenhos, estuda as varandas em continuidade da laje plana do teto-jardim (figs. 17 e 18). Na outra alternativa pesquisada, a telha *eternit* é usada em toda a coberta alongada (figs. 19, 20 e 21). Mas a opção predominante de implantação é a de apoiar a casa no solo. A possibilidade de uso de pilotis parece estar registrada em apenas um dos *croquis*.

figura 19

figuras 17 e 18

figura 20

figura 21

Os trabalhos são retomados por Lina Bo Bardi, no sentido de definir a casa completamente circundada por varandas. Essa possibilidade parece pensada desde o início da série de *croquis* (figs. 22 e 23).

É a procura pela planta livre que continua a conduzir os estudos, levando Lina Bo Bardi a definir a solução para a casa. A opção pela planta quadrada é retomada, com exploração das divisões em diagonal (figs. 24 e 25). A criação de um mezanino e a localização dos quartos no alto, com possibilidade de se fecharem através de cortinas, libera quase completamente de compartimentações o pavimento térreo.

Sabe-se que, com a ocupação da residência após a construção, a biblioteca e o quarto ocupam o mezanino, assumindo a casa, assim, a característica de um estúdio. Tal situação leva a acreditar que a residência é planejada para um só morador, a própria Valéria Piacentini Cirell que, nela, provavelmente se dedicaria a atividades de restauração de móveis e objetos antigos, seu trabalho profissional.

Pequeno bloco desgarrar-se da edificação principal para abrigar o serviço (figs. 26 e 27). Nesse deslocamento, cria-se pátio ajardinado com árvore que

figuras 22 e 23

figura 24

figura 25

perfura a cobertura de palha existente entre os dois elementos. Respeitando o declive natural do sítio, uma das varandas avança sobre o pequeno lago e se apóia em colunas que nascem dentro da água.

Alguns elementos presentes nesses esboços contribuem para a caracterização do estudo de algumas soluções utilizadas na casa brasileira tradicional: portas-janelas, treliças, nichos, assoalhos apoiados em vigas de madeira, entre outros. Mas, entre eles, a casa toda circundada por varandas é o mais significativo.

O desenvolvimento dessa série de croquis registra com bastante clareza a abertura para varandas do volume cúbico fechado, característico das pequenas construções situadas nas encostas do Mar Mediterrâneo, mostrando assim a diluição da força das paredes envoltórias, que funcionavam como muros protegendo a privacidade da vida no seu interior. Na casa Cirell, como na casa brasileira tradicional, a vida cotidiana conquista a ocupação dos espaços ao ar livre e uma proximidade maior com os elementos do mundo natural (fig. 28).

figura 26

Com as paredes envoltórias protegidas pela grande sombra da varanda e com a quantidade de aberturas na habitação reduzida ao mínimo, o ambiente interior é de penumbra e contrasta com o excesso de luz do exterior. Sombreado e recluso, com enquadramentos precisos da paisagem, é lugar de recolhimento, onde se desfruta de paisagens íntimas (fig. 29).

Mas, mesmo trabalhando com opacidades predominando sobre as transparências, a unidade da casa com a paisagem é indiscutível. A entrada da casa é marcada por um jogo de portas que se sucedem uma em frente à outra, alternando espaços de luz e sombra. Emoldurada pela palha da cobertura da varanda que a protege, conduz a uma visão de continuidade, entre espaços exterior e interior (fig.30).

As superfícies internas das paredes envoltórias da casa, de reboco grosseiro e pintadas de branco, contrastam fortemente com o tratamento dado às superfícies exteriores, nas cores da terra. Pequenas pedras e pedaços de cerâmica decorada, quebrados em diversas formas e dispostos radialmente, como flores, são incrustados nas faces externas das paredes da Casa Cirell, dividindo o espaço com plantas que se alojam em cavidades alternadas casualmente.

figura 27

Com as plantas crescendo nas próprias paredes, tem-se a impressão que parede e chão se confundem e que a construção está o mais profundamente possível vinculada ao solo.

A relação da residência com o entorno não se define como uma atitude de contemplação a partir de um ponto de domínio do panorama, contrariamente ao que se dá na Casa de Vidro. A casa, agora, insere-se na paisagem, coloca-se dentro dela sem a dominar e, por pouco, não é completamente dominada por ela.

As fotografias da época da residência remetem a uma imagem da cabana primitiva dentro da floresta tropical (fig.31). Como havia feito para a Casa de Vidro, Lina desenha também para casa Cirell sua interpretação para o tema do abrigo. Dessa vez, em lugar de expressar emoções do sublime, como na sua residência, da Casa Cirell emanam sentimentos telúricos.

NOTAS

1 Sobre o tema da poética do sublime na Casa de Vidro consultar CAMPELLO, Maria de Fátima de Mello Barreto (1997) Lina Bo Bardi: as moradas da alma. São Carlos. Dissertação (Mestrado) _ EESC-USP, Depto. de Arquitetura e Planejamento.

2 Talvez esteja, nesses pequenos visores, o início da experimentação que levará Una Bo Bardi às coberturas em forma de ameiba do Sesc da Pompéia.

3 HABITAT (1952c). Arquitetura e jardinagem. São Paulo, n. 6, p.71, jan.-mar.

figura 30

figura 28

figura 29

figura 31